

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT
INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
KARSHI ENGINEERING ECONOMIC INSTITUTE**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI**

**“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR
VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO‘PLAMI
(2024-yil 22-23-noyabr)**

**"ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ"**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
(22-23 ноября 2024 г.)**

**“DIGITALIZATION OF FINANCE: NEW TRENDS AND
IMPLEMENTATION EXPERIENCE”**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND THESES
(November 22-23, 2024)**

QARSHI-2024

финансового контроля ведет к нарастающему избытку денег, что в свою очередь делает невозможным контроль за распределением кредитных ресурсов и, в конечном счете, лишает государство возможности собирать налоги в полном объеме.

Как выйти из этого положения? Для этого можно использовать два варианта:

Первый – это поэтапное проведение совершенствования налогообложения, аналогичное тому, которого в целом придерживается государство. Но с одним исключением – в предлагаемом варианте четко определена последовательность преобразований системы налогообложения.

Второй – предусматривает одномоментное проведение радикальных мер для устранения избытка денег, введения эффективного контроля за банковским кредитованием и устранения административного ценообразования. Такой путь более опасен, но порой – и более результативен. Можно назвать его «первоначальным шагом к прорыву, взрывом».

Хотя ни тот, ни другой подход не может быть применен в чистом виде, принципиальное их разделение необходимо для осмысления возможных путей совершенствования системы налогообложения.

Список использованной литературы

1. Rasulovich Z. J., Akhmedova A. T. Trends in the Economic Condition in the Conditions of the Recovery of Economic Activity //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 57-60.

2. Rasulovich Z. J. et al. Entrepreneurship-Basis of Economic Development and Financial Provision of Employment //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-47.

3. ZAYNALOV J. R., AHROROV Z. O., ugli AKHADOV I. E. The Importance and Characteristics of Application of Blockchain Technologies in the Tax System //ECLSS Online 2020a. – 2020. – Т. 297.

ИҚТИСОДИЁТНИ СОЛИҚЛАР ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ МОҲИЯТИ

Умиджон Эргашев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали ассистенти

Аннотация. Мазкур мақолада солиқлар орқали тартибга солиш моҳияти, солиқ механизмнинг ҳозирги шароитдаги таъсири, ҳозирги вазият таҳлили, солиқлар орқали тартибга солишнинг иқтисодий жараёнларга таъсир этиши омиллар таҳлили келтирилган. Шунингдек, иқтисодиётни солиқлар орқали тартибга солиш бўйича хулоса ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: солиқ, солиқ механизми, солиқлар орқали тартибга солиш, солиқ сиёсати.

«Патриотизм есть любовь на благо и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях» (Н.М. Карамзин)

Кириш

Ҳар қандай тараққиётни солиқларсиз, аниқроғи солиқлар орқали тартибга солиш механизмлари таъсирсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Иқтисодиётни таркибий ўзгартириш жараёнларини чуқурлаштириш

шароитида республикамиз ўзининг давлат илмий-техник ва инновацион бюджет-солиқ сиёсатини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга алоҳида эътибор қаратган. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек, “Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, жумладан, Давлат бюджети барча даражада мутаносиб, миллий валюта ва ички бозордаги нарх даражаси барқарор бўлишини таъминлаш – энг муҳим устувор вазифамиздир” [1].

Иқтисодиётни интеграциялашуви ва глобаллашуви тобора кучайиб бораётган шароитда солиқлар орқали тартибга солиш механизми унинг имкониятлари мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ўсиши ҳамда рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилиши муҳим аҳамиятга эга. Иқтисодиётни солиқлар орқали тартибга солиш механизми мамлакат ижтимоий иқтисодиётини ривожлантирувчи шартлардан бири бўлиб қолиши лозим. Ҳозирда солиқлар орқали тартибга солиш механизмини такомиллаштириш ижтимоий-иқтисодий жараёнларни дунё андозалари даражасига кўтарилиш мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилмоғи лозим.

Мамлакатдаги инфратузилмаларни рақобатбардошлилигини сифатли инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан таъминлашда, таркибий қайта қуришларни амалга оширишда солиқлар орқали тартибга солиш механизми ўта муҳим восита сифатида хизмат қилади. Маълумки, солиқлар орқали тартибга солиш кенг маънода ижтимоий-иқтисодий тараққиёт омили сифатида долзарбдир.

Адабиётлар таҳлили

Махсус иқтисодий адабиётларда, кундалик ҳаётимизда, турли ахборот воситаларида турмуш тарзига кириб келаётган ва асосий терминларга айланаётган “солиқ механизми”, “солиқ механизмини ташкил этиш”, “солиқ менежменти”, “солиқлар орқали бошқариш”, “солиқ механизми элементлари”, “инновацион солиқ механизми” ва шу каби бошқа терминларнинг мазмуни ва уларнинг амал қилиш хусусиятлари билан боғлиқ муносабатларга ва жараёнларга дуч келиш ҳолатлари юзага келди.

Рус олими Т.Ф. Юткина “солиқлар орқали тартибга солиш – бу инвестицион жараёнларга иқтисодий таъсир кўрсатиш, тармоқларда технологияларни янгилаш, бюджетни баланслаштириш, ички солиқ муносабатларини бошқаришдир” [2] деб фикр билдиради.

Л.В. Дуканич томонидан ёзилган китобда солиқлар орқали тартибга солишга қуйидагича таъриф берилган: “Солиқлар орқали тартибга солиш – қонунчилик амалга оширилиши таъминланган бюджет-солиқ вазифалари ва улар

учун қабул қилинган солиқ концепцияларини қабул қилишга қаратилган бошқарув жараёнининг ажралмас қисмидир” [3].

С. Барулин солиқ орқали тартибга солишни амалиётда солиқ вазифалари ва солиқ концепцияларини қабул қилиш доирасида турли фойдали иш коэффициентларидан фойдаланишда солиқлар орқали тартибга солиш имкониятларидан фойдаланишда шахсларнинг субъектив фаолияти сифатида эътироф этади [4].

З.Ахроров солиқ орқали тартибга солиш – бюджетга солиқ тушумларини таъминлаш ва шу билан бирга хўжалик юритувчи субъектларнинг фойданинг бир қисмини қайта тақсимлаш орқали саноат корхоналарининг инновацион ва инвестицион фаолиятларини рағбатлантириш эканлигини таъкидлайди [5].

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий мушоҳада, абстракт-мантиқий фикрлаш, қиёсий таҳлил, маълумотларни гуруҳлаш усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда иқтисодийни модернизация ва диверсификация қилиш, техник-технологик янгилаш, унинг рақобатбардошлилигини кескин ошириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш, импортбоп товарлар ишлаб чиқариш, аҳолининг тўлов қобилиятини ошириш, хўжалик субъектларининг самарадорлигини ошириш, инвестиция оқимларини турли манбалардан кириб келишини, инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилган муҳим устувор лойиҳаларни амалга ошириш каби вазифаларни ҳал этилиши солиқлар орқали тартибга солиш механизмини оқилона бошқарилишига боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига қилган Мурожаатномасида “Бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш зарур. Бюджет ҳисобидан маблағ ажратиладиган ҳар қандай дастур ёки лойиҳанинг сифат ва миқдор кўрсаткичларидан иборат, натижага йўналтирилган индикаторлари бўлиши керак” [6] деб таъкидлаб ўтди. Бу эса, бюджет сиёсати олдида турган вазифаларнинг нечоғли долзарб эканлигини акс эттиради.

Ушбу фикрдан мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларини аниқ белгилаш ва унга қаратилган вазифалар доирасида илмий-инновацион фаолиятни узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган ташкилий шароитларда рақобатли бўлишлигини таъминлаш бир вақтнинг ўзида солиқлар орқали тартибга солиш механизмини такомиллаштириб борилиши унинг ҳуқуқий асосларини ҳам ривожлантирилиб борилиши билан эътиборли бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Иқтисодийни солиқлар орқали тартибга солиш механизмини ҳуқуқий асосларини ривожлантиришда иқтисодийни тузилмавий қайта қуришда ва турли хил рақобатбардош маҳсулот (товар, хизмат)лар билан бозорни тўйинтиришда катта аҳамият касб этмоғи лозим.

Солиқ механизми моҳиятини талқин этишда асосан 6 та йўналишдаги назарий қарашлар мавжуд:

- солиқ механизми таркиби ва моҳияти, шунингдек унинг ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ривожлантиришдаги вазифалари [7];
- солиқ механизмлари орқали иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш ва иқтисодий ўсишни таъминлаш [8];
- солиқлар орқали тартибга солиш объектлари ва критерияларини аниқлаш [9];
- бюджетга солиқ ва мажбурий тўловлар;
- солиқ имтиёзларини тақдим этиш тартиби, шунингдек, қўлланиши мумкин бўлган санкциялар, маъмурий жарималар [10];
- солиқлар миқдорини оптималлаштириш [11].

Қайд этилган 6 та талқин бир-бирига боғлиқдир, аммо улар солиқлар орқали тартибга солиш механизми моҳиятини, хусусиятларини ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётдаги ролини тўлиқ узвий боғлиқликни таъминлаш орқали очиб бера олмайди.

Масалан, механизм бу техник соҳалардан иқтисодиёт соҳасига кириб келган иқтисодий воқелик бўлсада, механизм сўзи мазмун-моҳиятига хусусиятидан келиб чиқиб элементлардан, усуллардан, принциплардан иқтисодиётда рационал фойдаланишни англатади. У субъектив тушунча сифатида иқтисодий принциплар моҳияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолда давлатнинг хоҳиши билан амал қилади. Шу боис давлат солиқ элементларига нисбатан қўшимчалар киритилиши ёки самара бермайдиган солиқ элементини солиқ муносабатларини шакллантирувчи омиллар таркибидан чиқариши мумкин. Шу боис ҳам юқорида механизм солиқ сиёсатини мақсадга эришилишини таъминловчи солиқ муносабатларининг қоидалари ва воситалари йиғиндиси деб таъкидлаб ўтилган эди. Бу бежис эмас, албатта.

Солиқлар орқали тартибга солиш механизмни ташкил этиш шундай бир солиқ муносабатларини яратилишини англатадики, қайсиқим иқтисодий жиҳатдан (аммо маъмурий эмас) шундай бир муҳитни юзага келтирадики, унда давлат, корхона ва ишчи манфаатларини бир чизикда кесиши таъминланади. Айнан уларни бир нуқтага туташтириш эвазига ишлаб чиқариш самарадорлиги, инновацион тараққиёт, ижтимоий соҳаларда эса синергетик самара таъминланади.

Биз солиқ механизми ҳақида гапирганимизда солиқ элементларини, усулларини ва амал қилиш принципларини бевосита кўз олдимизга келтиришга ҳаракат қиламиз. Аммо бундай ҳаракатларимизни тўлақонли тўғри, унга асосланиб солиқларни тартибга келтириш механизмлари самара бермоқда деб фикр билдириш солиқ мураккаблиklarини янада мураккаблашиб кетишига ҳам сабаб бўлиши ҳам мумкин.

Бизнингча, иқтисодиётни солиқлар орқали тартибга солиш механизмнинг асосий мақсадлари қаторидан иқтисодий цикл тебранишларини юмшатиш, барқарор ЯИМ ўсишини таъминлаш, инфляциянинг мўътадил даражаси шароитида бандликнинг юқори даражасини таъминлаш ҳам жой олмоғи лозим. Иқтисодий ислохотларни босқичма-босқич амалга оширилиши солиқлар орқали

тартибга солиш механизми таъсирида макроўрсаткичларни тўлиқ динамик силжишлари учун имконият яратиб берди.

Карантин шароитида босиб ўтилаётган ижтимоий-иқтисодий тараққиёт йўлининг мониторинги, ҳозирги пандемия коронавирус шароитида (COVID-19) жаҳон бозори конъюктураси кескин ўзгариб рақобат муҳитини янада кучайтириб бориш учун давлатимиз янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув орқали солиқлар орқали тартибга солиш механизмларини ҳаётчанлик даражасини сақлаб қолиш ва такомиллаштириб боришни тақозо этади.

Хулоса ва таклифлар

ҳозирги шароитда солиқ тизимида амалга оширилаётган туб ўзгаришларда куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, иқтисодиётни модернизациялаш талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган солиқ тизимини юзага келтириш ва амалда жорий этиш. Бунинг учун эса, ривожланган мамлакатларнинг солиқ тизимини ўрганиш тажрибалари асосида амалга ошириш лозим.

Иккинчидан, иқтисодиётда соғлом рақобатни муҳитини таъминлаш мақсадида солиқ юки адолатли тақсимланиши лозим.

Учинчидан, солиқ тизимида бажарилган ишлар асосан иқтисодий-ижтимоий ва географик жойлашув шарт-шароитларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилмоғи лозим.

Тўртинчидан, солиқ муносабатларининг ривожланиш жараёни иқтисодий муносабатларнинг қарама-қаршиликларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Шу шартдагина, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни такомиллаштириш чора-тадбирлари самарали ҳисобланади ва белгиланган вазифалар бажарилади

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Халқ сўзи. 2017 йил 16 январь. – 2-б.
2. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: ИНФРА-М., 2000. – с. 384-393
3. Дуканич Л.В. Налоги и налогообложение. – Р/н/Д: Феникс, 2010. – с. 414
4. Барулин С.В. Налоговый менеджмент. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – с. 194
5. Ahrorov Z. Issues of Regulation of the Economy through Taxes. //“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2020 йил. – 12 б.
6. Мирзиёев, Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси. Халқ сўзи газетаси. 2018 йил 29 декабрь. № 271- 272 (7229-7230)
7. Маликов Т.С., Жалилов П.Т. Бюджет-солиқ сиёсати. Ўқув қўлланма. – Т.: Iqtisod-moliya, 2011. – 450 б.
8. Ниязметов И.М. Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) дисс.авт. – Т.: 2018. – 70-б.
9. Мейлиев О.Р. Ҳудудий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда солиқларнинг таъсирчанлигини ошириш масалалари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.авт. – Т.: 2018. – 56-б.

10. Нормурзаев У.Х. Солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.авт. – Т.: 2020. – 57-б.
11. Ашурова Н.Б. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) дисс.авт. – Т.: 2018. – 72-б.

ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

Р.Х. Джалилов

Каршинский инженерно-экономический институт доцент
(djalilovraxmonqul@gmail.com) + 99897 294 32

***Аннотация.** В данной научной статье представлен налог на добавленную стоимость, его значение в налоговой системе нашей республики и зарубежных стран, этапы его развития. Он основан на необходимости принятия единой ставки налога на добавленную стоимость.*

***Ключевые слова:** налог, стоимость, косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, потребитель, счет-фактура, отчетный период.*

***Abstract.** This scientific article presents the value added tax, its place in the tax system of our republic and foreign countries, the stages of its development. It is based on the need to adopt a single rate of value added tax.*

***Key words:** tax, value, indirect taxes, value added tax, consumer, invoice, reporting period.*

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года: “Мы продолжим работу по снижению налоговой нагрузки на бизнес без сокращения расходов бюджета и наших обязательств перед населением и предпринимателей. В частности, за счет снижения ставки налога на добавленную стоимость с 15% до 12% с 1 января в распоряжении предпринимателей останется не менее 14 трлн. Сумов. Но одного снижения налогов недостаточно для улучшения деловой среды.

Налог на добавленную стоимость – вид косвенных налогов, который уплачивается путем перечисления в бюджет части стоимости товаров, работ, услуг, созданных на каждом этапе производства товаров, работ, услуг.

На сегодняшний день наличие разрывов в цепочке налога на добавленную стоимость в производственных и сервисных сферах республики, большое количество льгот, ценовое регулирование товаров государственного значения, наличие различных налоговых режимов оказывают влияние на цену товаров (услуг).

Налог на добавленную стоимость является косвенным многоступенчатым налогом, взимаемым на каждом цикле процесса, от производства и распределения до потребителя и продажи. Его объектом является добавленная стоимость, то есть стоимость, добавленная к стоимости сырья, материалов или продуктов, приобретенных производителем или поставщиком услуг для производства нового продукта или услуги. Этот налог ограничивает все элементы цены продукта и побуждает производителя снижать издержки производства.

MUNDARIJA

	KIRISH SOʻZI	4
1-SHUʻBA. RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
1.	Xasanov X.N. Kapital bozorini rivojlantirishda moliyaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari	7
2.	Пантин Р.В., Елиубаева Б.Б. Роль цифрового финансирования в трансформации экономики: инклюзивный рост, экологическая устойчивость и финансовая инновация	9
3.	Вурганов М.Г. Цифровая валюта стран BRICS. мечта или скорое будущее?	13
4.	Хамраева S.N. O‘zbekistonda fintex bozorini rivojlantirish tendensiyasi	20
5.	Якубова Ш.Ш. Цифровые финансовые активы: практика регулирования в странах Центральной Азии	23
6.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiya yutuqlarini milliy iqtisodiyotga joriy qilishning moliyaviy jihatlari	27
7.	Якубова Ш.Ш. Криптосаноатнинг ривожланиши: жорий ҳолат ва янги тенденциялар	33
8.	З. Шаниязова. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш даражасида корхоналар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш усуллари	37
9.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi muammolar va ularni hal qilish yoʻllari	39
10.	Raximov A.N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	44
11.	Hosilov Sh.B., Omonqulova Ch.J., Eshmurodov O.F., Raxmatov Q.N. Banklarda raqamli transformatsiya va mijozlarga qoʻshimcha moliyaviy xizmatlarni taklif etish	49
12.	Maxmatqulov Gʻ.X. Savdo sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	53
13.	Файзиева Ш.Ш. Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг минтақавий йўналишлари	57
14.	Alikulov A.T., Ziyodullayev A.A. Iqtisodiyot tarmoqlarida sunʼiy intellektni joriy etish tahlili	61
15.	Yuldosheva Sh.A. Raqamli iqtisodiyotning O‘zbekiston uy-joy siyosatidagi tendensiyalari	67

16.	Рашидов Р.И. Формирование нового класса активов в условиях развития цифровых финансов	74
17.	Ортиқов У.А. Цифровая трансформация: сущность, условия и перспективные направления	79
18.	Ходжимамедов А., Амонова Д. Банк тизимида рақамли банкингни ривожлантириш зарурияти	85
19.	Uzoqov J.N., O‘razboyev J.M. Moliyaviy texnologiyalar va kiber xavfsizlik tizimida menejmentning o‘rni	90
20.	Nozimov E.A. Raqamlashtirish jarayonida bank-moliya tizimining qulayliklari	93
21.	Berdikulov J.R., Qarshiyev A.S. Moliyaviy innovatsiyalar va texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari	96
22.	Xoshimova S.B. The advantages and disadvantages of the global economy and globalization process.	103
23.	Хикматова Д.Ш. Иқтисодий рақамлаштиришда молиявий технологияларни жорий этиш	109
24.	Нозимов Э.А. Пути внедрения цифровых технологий в финансовую систему и мировой опыт	113
25.	Bekmurodov B.F. Raqamli va innovatsion iqtisodiyotda moliyaviy boshqaruv tizimining ahamiyati	116
26.	Salohidinov J., Lapasov A. O‘zbekistonda raqamli moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi, uchrayotgan muammolarga oqilona yechimlar	119
27.	Bekmurodov B.F., Zokirov U.I. Raqamli moliyaviy texnologiyalarning boshqaruvdagi roli va uning O‘zbekiston uchun ahamiyati	123
28.	Абдусаматов Р.Ш. Вызовы цифровой экономике	127
29.	Махмудов С.С. Перспективы совершенствования венчурного финансирования в узбекистане	131
30.	Maxmudova X.E. O‘zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirishning istiqbollari	134
31.	Низомов А.Н. Высшее образование в эпоху цифровой экономики	137
32.	Mavlonov O.U. Iqlim o‘zgarishlari energetika sohasida raqamlashtirish hamda innovatsiyalarni rag‘batlantirish omili	140
33.	Нурмуродов К.П. Проблемы финансирования малого бизнеса в условиях инновационного развития экономики	145
34.	Султанов Р.Б. Инвестицион жозибадорлигини оширишнинг чет мамлакатлар тажрибаси	150

35.	Турдиева У.О. Мамлакатимизда капитал бозори ривожланишининг зарурлиги ва аҳамияти	153
36.	Qulmurotov S.J., Xoliqova S.Sh., Axmatova F.I. Raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish orqali asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish	155
37.	Umaraliyeva I.J. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda raqamlashtirish yo'nalishlari	159
38.	Rasulova Z.O. O'zbekistonda raqamli moliyaviy aktivlar bozorini rivojlantirish orqali investitsiya faolligini oshirish istiqbollari	163
39.	Қодиров Ю.С., Эрназаров Н.Э. Кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш шакллари	167
40.	Ro'latova M.Sh. Moliyaviy texnologiyalar bozori infratuzilmasini rivojlantirish yo'llari	171
41.	Ovotova D.Sh. Ishlab chiqarish jarayonida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati	174
42.	Bobomurodova D.I. Xalqaro savdo bozoriga kirib borishda raqamli iqtisodiyot	178
43.	Турсунова С.Ю. Внедрение цифровых финансовых технологий: мировые тенденции и проблемы	181
44.	Avlaqulova Sh. Raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etishning global tendensiyalar va muammolarga ta'siri	185
45.	Xamroyeva R. Raqamli bank xizmatlarining an'anaviy banklardan ustunliklari va kelajakdagi istiqbollari	190
46.	Tuxtayeva L. Moliya bozori rivojlanish tahlili va uning global o'zgarishlarga ta'siri	196
47.	Zokirov U.I., Naimov Sh.B. Xizmat ko'rsatish korxonolari raqobatbardoshligini oshirishda moliyaviy strategiyaning ahamiyati	203
2-SHU'BA. RAQAMLI MOLIYANING PUL-KREDIT SIYOSATI VA MAKROIQTISODIYOTGA TA'SIRI		
48.	Исаков Ж.Я. Пути совершенствования пруденциальных нормативов, установленных центральным банком	209
49.	Xushmuradov O. Banklarni transformatsiyalashning ahamiyatli jihatlari	220
50.	Оманов Р.Ф. Актуальность цифровизации финансового учета	224
51.	Абдуразакова Н.Р. Влияние инвестиции на инновационный деятельность на рентабельность активов предприятия	228
52.	Тлеуов М.А. Банклараро рақобатни ривожланишининг зарурий шартлари ва долзарб масалалари	235

53.	Jumanazarov K.S., Qulmurotov S.J., Adxamov Z.A. Hududlarda raqamli moliyaning pul-kredit siyosati asosida asalarichilik klasterlarini tashkil etish va qo‘llab quvvatlash	240
54.	Rahmatov A., Baxtiyorova S., Muratova Z., Qo‘chqorova X. Raqamli moliyaning pul-kredit siyosati orqali xotin-qizlarni tikuvchilik tadbirkorligini rivojlantirish	245
55.	Нармаматов И.Б. Возможности повышения уровня платежной системы при совершенствовании денежно-кредитной политики	249
56.	Матекеев А.А. Рақамли иқтисодиётда мамлакатнинг инвестицион жозибadorлигини оширишнинг хорижий давлатлар тажрибалари	254
57.	Махмудов О.Т. Мамлакатимиз тижорат банкларида ички рейтингни жорий этиш ва барқарорлигини таъминлаш истиқболлари	257
58.	Самиев С.И. Ўзбекистон нефть-газ корхоналарида инвестицион фаолиятни молиялаштиришда ўз маблағларидан фойдаланиш самарadorлигини ошириш муҳим омил сифатида	262
59.	Ergashev T.K. Investitsiya siyosati va uning inson resurslarini boshqarishdagi o‘rni va xususiyatlari	267
60.	Самиев С.И. Республикамиз нефть-газ корхоналарида инвестицион фаолиятни молиялаштиришнинг комбинацияли варианты, яъни жамғарилган фойда (ўз жамғариш фонди) ва акциялар эмиссияси ҳисобидан молиялаштириш	274
61.	Murtazayev N.R. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati	280
62.	Набиев Ш.К., Жуманова И.У., Журабоев Д.З. Необходимость государственного регулирования инвестиционно-инновационной деятельности предприятий	284
63.	Berdiyrov B.Sh. Digital finance and its impact on commercial bank loan portfolios: innovations, risks and strategic responses	290
64.	Dustova M., Abdunabieva N. Effective working capital management as a driver of financial stability in small enterprises	301
65.	Хайриддинов А. Б., Ҳасанова Ю.М. Хорижий инвестицияларнинг мамлакат иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда аҳамияти	307
66.	Oramov J.J. Raqamlashtirishning kichik va o'rta korxonalarining moliyaviy barqarorligiga ta'siri	311
67.	Muzaffarova K.Z., Shermamatova F.M. Tijorat banklari orqali xorijiy investitsiyalar jalb etishning ahamiyati	316

68.	Muzaffarova K.Z., Ro‘zimurotova Sh.S., Erkinova R.O. Iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishda banklarning roli	319
69.	Казаков Х.Д., Нафасов Ш.Х., Хасатуллаев Н.А. Развития инновационно-инвестиционной политики в экономике узбекистана	321
70.	Azamat S. Digital currencies and fintech: new frontiers in global trade and challenges for Uzbekistan's economic landscape	330
71.	Qulmurotov S.J., Ro‘ziyeva Ch.S. Raqamli marketingdan foydalanib moliya tashkilotlari faoliyatini rejalashtirish	334
72.	Ochilova I. Tijorat banklari portfelini shakllantirish, sifatini ta’minlash va boshqarishni takomillashtirish	340
73.	Karimov M. Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish	347
74.	Убайдуллаев Д. З. Тижорат банкларининг фонд бозоридаги инвестицион фаолияти бўйича хориж тажрибалари	351
75.	Хужамуратов А.М. Цифровизация банковских продуктов	355
76.	Султанов Р.Б. Тижорат банкларининг инвестицион кредитлаш тизимини такомиллаштириш йўллари	359
77.	Ибрагимов Г.А. Инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолаш усуллари ва уларнинг хусусиятлари	361
78.	Утамбетов Р.А. Тижорат банклари капитал базасининг барқарорлигини таъминлаш масалалари	371
79.	Султанов Б.Б. Курилиш соҳасидаги корхоналарини кредитлашни такомиллаштириш усуллари	376
80.	Жуманиязов И.К. Тижорат банкларида кредитларининг фоиз рискининг таъсири	380
81.	Якупбаев К.Ж. Мамлакатимизда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодиётдаги ўрни	384
82.	Хайриддинов Ш.Б., Исмоилова Г.А. Давлат олий таълим ташкилотларининг маблағларидан самарали фойдаланиш масалалари	387
83.	Sidikov B.S. Banklarda kreditlash jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari	390
84.	Икромов Х.З. Инвестицияларни жалб этилиши – молиявий барқарор ўсишнинг асосий омили	393
85.	Tirkashev M.Y. Korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini oshirishda va salohiyatini yaxshilashda qimmatli qog‘ozlarning ahamiyati to‘g‘risida	397
86.	Turdialiyev A. Financial technologies (fintech) and their impact on traditional banking systems	399

87.	Xasatullayev N., Taniyev A. Investitsion jozibadorlikni baholash – "yashil" obligatsiyalar	403
88.	Rajabboyev O.U. Tadbirkorlikning investitsion faoliyatini takomillashtirish	408
89.	Mirzayev A.S. 2024-yilda O'zbekistonga kiritilgan tashqi investitsiyalar tahlili va ularni takomillashtirish istiqbollari	410
90.	Norqulova Sh.I. Tijorat banklarining operatsiyalari	414
91.	Xasatullayev N., Taniyev A. "Yashil" obligatsiyalar zamonaviy dunyoda investitsiya vositasi sifatida	421
92.	Баратов С.Н., Гадаев Ж.М. Бюджет истикболи ва уни даромадини мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашдаги роли	425
3-SHU'BA . RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQLAR VA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINING NAZARIY, USLUBIY VA AMALIY ASOSLARI		
93.	Сидорова Е.Ю., Джураев А.М. Факторы, определяющие последствия глобализации и конкурентоспособность в условиях цифровизации налоговой системы государства с переходной экономикой	431
94.	Абдуллаев З.А. Налогообложение электронной коммерции	437
95.	Ernazarov N. Duality of tax inflation and its impact on emissions	440
96.	Бабахонов Ж.М. Юридик шахслар мол-мулк солиғини такомиллаштириш йўллари	443
97.	Кулибоев А.Ш. Давлат тиббиёт ташкилотларига солиқ ва йиғимлар бўйича берилган имтиёз суммаларининг ҳисоби	446
98.	Эрназаров Н. Усиление роли элементов финансового контроля предприятий при улучшении собираемости налогов	449
99.	Эргашев У. Иқтисодиётни солиқлар орқали тартибга солиш механизми моҳияти	451
100.	Джалилов Р.Х. Проблемы исчисления налога на добавленную стоимость в налоговой системе	456
101.	Axrorov Z.O. Samarali soliq siyosatini yuritishda foyda solig'i samarali stavkasi ahamiyati	461
102.	Бабахонов Ж.М. Солиқларни ундирувчанлигини ошириш орқали бюджет тақчиллигини пасайтириш масалалари	465
103.	Эрназаров Н.Э. Влияние налогообложения подакцизных товаров на состояние государственного бюджета	469

104.	Djalilov R.H. Raqamli iqtisodiyot sharoitida qo‘shilgan qiymat solig‘ining hisobini takomillashtirish masalalari	472
105.	Sadullaev R.P. Raqamli iqtisodiyotda onlayn nkm va virtual kassalardan foydalanish natijasida soliqdan qochish imkoniyatlarini bartaraf qilish masalalari	479
106.	Зайдуллаев А.Б. Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ солиш масалалари	483
107.	Туйчиев Ш.Ш., Кобилев Н.Х., Бахтиёрова Ж.Ж. Совершенствование механизма отечественной инновационной системы налогообложения	485
108.	Номазов Б.Б. Принципы цифровизации при модернизации налоговой системы	489
109.	Дўлабов З.А. Солиқ мажбуриятлари аудитининг назарий масалалари	493
110.	Рузиев Ғ.У. Ўзини ўзи банд қилишни солиқлар воситасида рағбатлантириш ва тартибга солиш тизимини такомиллаштириш	496
111.	Джураев А.М. Цифровая трансформация налоговой системы как ответ на вызовы глобализации мировой экономики	500
112.	Sultonov S.N. Aholini o‘sib borishi va ularning daromadlari tabaqalashuvini kamaytirish islohatlarni takomillashtirish yo‘nalishlari	508
113.	Yangiyeva N.S. Yuridik shaxslar foydasini soliqqa tortishning xorijiy tajribalari	516
114.	Даминов О.У. Электрон тижоратни солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш истиқболлари	521
115.	Odilov A.O. Davlat byudjeti risklarini kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari	524
116.	Raximov Sh.M. Davlat g‘azna ijrosini samarali tashkil etishda moliyaviy texnologiyalarni qo‘llash istiqbollari	527
117.	Атажанов М.Б. Рақамли иқтисодиёт шароитида давлат бюджети ғазна ижросини такомиллаштириш истиқболлари	529
118.	Гулбоев У.И. Инновацион иқтисодиёт шароитида давлат харидларини такомиллаштириш истиқболлари	532
119.	Podluzhnaya I.D., Ivanova Y.D., Zhuravleva I.A. Tax in the digital age: a comparative analysis of Kazakhstan and Armenia.	535
120.	Saidahmadov A.S. Raqamli transformatsiya sharoitida soliqqa tortishning nazariy , uslubiy va amaliy asoslari.	540
121.	Jumanazarov A.B. Soliq tizimining iqtisodiy ta'siri: zamonaviy yondashuvlar	542

122.	Norqulova Sh.I. Iqtisodiyotning rivojlanishida davlat byudjetining ahamiyati	546
123.	Xudarganova M.U. Raqamli transformatsiya sharoitida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan soliq siyosatining ahamiyati	546
4-SHU'BA. XALQARO TARTIBGA SOLISH STANDARTLARI SHAROITIDA SUG'URTA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI		
124.	Musagaliev A. J., Kalenov K. T. Fermer xo'jaliklarining moliyaviy ahvolini yaxshilashda davlatning sug'urta xizmatlaridagi roli	555
125.	Холбаев А. Ю. Рақамли иқтисодиётда инфор­мацион рискларни суғурталаш амалиёти ва муаммолари (кибер суғурта)	557
126.	Холбаев А. Ю. Информацион рискларни суғурталашда сунъий интелект ва big data рақамли андеррайтинг тизимларини қўллаш истиқболлари	565
127.	Адилова Г. Дж. Суғурта хизматларини кўрсатишда рақамли технологияларнинг афзалликлари	572
128.	Narmamatov I.B., Xudayorov A. A., Safarov K.I., Qurbonov A.S. Tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishda sug'urta korxonalarining ahamiyati.	576
129.	Murtazayev N.R. O'zbekiston milliy sug'urta bozori va unda tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasining hozirgi holati	580
130.	Sherkulov Sh.E. Sanoat klasterlarini O'zbekistonda joriy qilishda sug'urta munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari va muammolari	583
131.	Имомов У.Ғ. Цифровизация страховых продуктов	587
132.	Назаров Р.Ф. Цифровизация автострахование	589
133.	Артикова Ф.П. Суғурта компаниясининг молияси	592
134.	Зойиров Л.С. Суғурта компанияларининг инвестицион фаолияти	595
135.	Киличева К.М. Кичик бизнес ва тadbirkorлик рискларини суғурталаш амалиётини такомиллаштириш истиқболлари	597
136.	Максудова У.Ш. Туризм соҳасида рискларни суғурталаш амалиётини такомиллаштириш	600
137.	Мамаджанов Ш.Ж. Тadbirkorлик фаолиятидаги табиий рискларни суғурталаш масалалари	603
138.	Jusupova A.T. Sug'urta faoliyatinigkichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi o'rnini.	606

139.	Zokirov U., Nasimova Sh, Xasanov B. Xalqaro tartibga solish standartlari sharoitida sug'urta korxonolari uchun logistika xizmatlarini optimallashtirish.	609
140.	Искандаров А.М. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тиббий суғуртанинг роли	614
141.	Искандаров А.М. Ҳаёт суғуртасини жорий қилишда Хитой тажрибаси	615
142.	Д.Р.Бахриев. Ўзбекистонда инвестицион фаолиятни суғурталаш	618
5-SHU'VA. IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BOSHQA TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
143.	Курбанов З.Н. Иқтисодийотни рақамлаштириш шароитида аудитни ташкил этиш муаммолари	623
144.	Yangiboyev B. Ya. Raqamlashtirishning korxonalar moliyaviy hisobotini takomillashtirishdagi o'rni	629
145.	Эргашев Р.Х. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш	635
146.	Xurramov A.F. Jarayon-natija tamoyiliga asoslanib inson kapitalini tahlil qilish	642
147.	Рўзиев З.И., Ражаббоев О.У., Бахтиёрв Х.Ш. Кичик бизнес ва тadbirkorлик фаолияти самарадорлигини ошириш истикболлари	647
148.	Jumayeva G.J., Xidirov F. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari	653
149.	Пантин Р.В., Золотухина А.В. Цифровизация в финансовом образовании: вызовы, возможности и практическое применение в университетах	656
150.	Агзамов А., Турсунова Ш., Холбоев С. Ҳозирги шароитда корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллари	659
151.	Жубанова Б.А. Tadbirkorлик субъектларида молиявий менежмент назарияси ва ривожлантиришнинг фундаментал асослари	664
152.	Rahimov A. Sanoat tarmoqlarining milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'milashdagi roli va rivojlantirish siyosati	670
153.	Абдуразакова Н. Иқтисодийотимизда инвестицион жозибadorлигини ошириш йўллари	677
154.	Gulov M.O. Raqamli iqtisodiyoti sharoitida real sektorda raqamlashtirishni kichik va o'rta biznesdagi roli	681

155.	Qurbonov A. Agrosanoat majmuida qishloq xo'jaligi texnikalari yo'nalishida kichik tadbirkorlik kooperatsiyasini tashkil etish yo'nalishlari	683
156.	Rahimov A.M. Yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning iste'mol meyorlarga asoslangan ekonometrik tahlili	693
157.	Egamberdiyeva S.R Kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirishning ahamiyati	697
158.	Egamberdiyeva S.R., Bozorov Y.X., To'rayev X. Xalqaro standartlari asosida investitsiyalar auditini takomillashtirishning ahamiyati	702
159.	Ro'ziyev Z.I., Berdiyev A.X. Qishloq xo'jaligi maxsulotlari samaradorligini oshirish istiqbollari	706
160.	Ergasheva N. Outsorsing xizmatlaridan foydalanish samaradorligi va sifatini bohalash	721
161.	Turobov Sh.A. Tomorqa xo'jaliklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'nalishlari	724
162.	Ergasheva N. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida outsorsingdan foydalanish xavfi, samaradorligi va sifatini baholash	729
163.	Raimova M.Dj. Raqamli texnologiyalarning iste'molchi xulq-atvoriga ta'siri	734
164.	Muzaffarova K. Conditions for the development of tourism in the kashkadarya region	736
165.	Karimov M. Raqamli iqtisodiyotda mahsulot tannarxini pasaytirishning texnologik va strategik usullari	740
166.	Xushvaqova D.I. Raqobat sharoitida kichik biznes faoliyatini rivojlanish jarayonlarining ob'yektiv zarurligi va mazmuni	746
167.	Khusrov S.A. History of talent management	750
168.	Бердиев Ж. Влияние региональных особенностей на гостиничные хозяйства Кашкадарьи	756
169.	Ҳасанова Ю.М., Давлатова Д. Инвестиционная привлекательность регионов республики узбекистан	762
170.	Холмурадов О.Н. Молиявий натижани характерловчи кўрсаткичларни халқаро стандартларга мувофиқ тан олиш, баҳолаш ва аниқлаш тартиби	765
171.	Berdiyev J. Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar	769
172.	Султанов С.Ж. Перспективы финансирования системы здравоохранения на основе показателей эффективности	775

173.	Бабаев Ш., Жураев Б.Н., Шаймуродова Д.А. Молиявий институтлар томонидан тақдим этилган молиявий хизмат сифатини оширишда ходимлар сиёсатини ошириш йўллари	777
174.	Abdullayev O.G'. Agrosanoatni klasterlashtirish negizida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish omillari tahlili	783
175.	Abdullayev O. Mintaqa agrosanoatini hududlararo klasterlashtirishda integratsiyalash masalalari	789
176.	Abdirashidov T.A. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samarasini oshirishda logistika xizmatlarining ahamiyati	792
177.	Eshqobilova N. Mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari	794
178.	Яриев Ш.Ш. Харидлари аудитининг назарий масалалари	802
179.	Karimov M.Sh. Raqamli iqtisodiyot kontekstida korxonalarda mahsulot tannarxini pasaytirishning optimal modellashtirish usullari	807
180.	Нурмуродов К.П. Анализ финансового потенциала ювелирной отрасли Узбекистана и США	813
181.	Aliev M.K. Aholini ijtimoiy himoya qilishda ijtimoiy nafaqalarni tayinlash va to'lash tartibini takomillashtirish	818
182.	Aliev M.K. Ijtimoiy ta'minot tizimini rivojlantirish istiqbollari	820
183.	Farmanov J.Z. Asalarichilikning qishloq xo'jaligida tutgan o'rni hamda tarmoq tarixi	821
184.	Ортиков Э.Я. Дивидендлар аудитида таҳлилий амаллардан фойдаланиш	826
185.	Тайлакова Д.Б. Этапы формирования сферы услуг в развитии зеленой экономики	832
186.	Salohiddinov J., Davronov A. O'zbekistonda davlat byudjeti va uni samarali boshqarishdagi imkoniyatlar va muammolarga oqilona yechimlar	838
187.	Jamilova N.X. Kichik biznesda moliyaviy boshqaruvni soddalashtirishda yangi texnologiyalarning samarasi	842
188.	Nortojoyeva N.M. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kommunal xizmat ko'rsatishning takomillashuvi	851
189.	Tirkashev M.Y. Korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini oshirishda va salohiyatini yaxshilashda qimmatli qog'ozlarning ahamiyati	855
190.	Xamroyeva R. Byudjet defitsiti va uni kamaytirish strategiyalari	858
191.	Rajabov O.R. Moliya sohasida malakali kadrlar tayyorlash iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	862

192.	Saitqulova M.A. Raqamlashtirish sharoitida malakali kadrlar tayyorlash va ularni o'qitish	866
193.	Мансуралиева К.Р. Совершенствование подготовки управленческих кадров для цифровой экономики	871
194.	Tulkinova L.A. Enhancing the audit of internal control systems in economic entities: a framework for effective assurance and risk management	876
195.	Musulmonova Sh.N. O'zbekistonda kambag'allik darajasini pasaytirishning o'ziga xos innovatsion yo'nalishlari	887

“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”

MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO'PLAMI

(2024-yil 22-23-noyabr)

Muharrir: **B. Musayev**

Musahhah: **I. Tog'ayev**

Kompyuterda sahifalovchi: **F. Akramova**

Bosishga ruxsat etildi: 27.11.2024 y.

Ofset qog'oz. Qog'oz bichimi: 60x84 1/16.

“Cambria” gar. Ofset bosma.

Hisob nashriyot t.: 56,28. Shartli b. t.: 56,30.

Adadi: 10 nusxa. Buyurtma №181

«Intellekt» nashriyotida tayyorlandi.

QarMII kichik bosmaxonasida chop etildi.

180100. Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi, 225 – uy.

Telefon 91-466-80-32.